

O'QUVCHILARNING IJTIMOY-EMOTSIONAL MUHIT ASPEKTIDAGI FUQAROLIK POTENTIALINING PSIXOLOGIK DIAGNOSTIKASI.

Zemlina Yuliya Vyacheslavovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, Oliy toifali o'qituvchi, Toshkent shahridagi 51-sonli maktab

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181362>

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы психологической диагностики уровня гражданского потенциала школьников. Определены требования к проведению психологического мониторинга в условиях социально-эмоциональной среды. Раскрывается роль школьного психолога как прямого наблюдателя за формированием компетенции активной гражданственности учащихся.

Ключевые слова: социально-эмоциональная среда, гражданственность, психолог, психологическая диагностика, чувственные компетенции.

Annotation. The article examines the issues of psychological diagnostics of the level of civic potential of schoolchildren. The requirements for conducting psychological monitoring in the conditions of the socio-emotional environment are defined. The role of a school psychologist as a direct observer of the formation of the competence of active citizenship of students is revealed.

Keywords: socio-emotional environment, citizenship, psychologist, psychological diagnostics, sensory competencies.

Annotatsiya. Maqolada maktab o'quvchilarining fuqarolik salohiyati darajasini psixologik diagnostika qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Ijtimoiy-emotsional muhit sharoitida psixologik monitoringni o'tkazishga qo'yiladigan talablar belgilangan. Maktab psixologi o'quvchilarning faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishning bevosita kuzatuvchi sifatidagi roli ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-emotsional muhit, fuqarolik, psixolog, psixologik diagnostika, sensorli kompetensiyalar.

Bugungi kunda asosiy kompetentsiya dinamikasi sohasidagi kuzatuvlar o'quv jarayonining muhim qismini tashkil etadi. Faol fuqarolik kompetensiyasi darajasining o'sishini kuzatish bundan mustasno emas.

Ushbu sohadagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, samarali diagnostika shartlaridan biri monitoring nazorati ishtirokchilari hisoblanadi. Kuzatuvning asosiy ishtirokchilari: sinf rahbari, maktab ma'muriyati, direktorning ma'naviyat va ma'rifat bo'yicha o'rinbosari, yoshlar tashkiloti vakili, psixolog, ota-onalar, mahalla va boshqa ijtimoiy muassasalar. Shu bilan birga, kuzatuvchilar orasida bevosita va bilvosita ishtirokchilar aniqlanadi. Bevosita ishtirokchilardan biri maktab psixologidir.

Fuqarolik salohiyati diagnostikasining faol ishtirokchilari uchun asosiy vakolatlarni aniqlash uchun diagnostika xaritasi ishlab chiqilgan. U mezonlarni, parametrlarni va ushbu hodisaning tarkibiy qismlarining vaznli qiymatini o'z ichiga oladi. Besh parametrlarning har biri Bloom taksonomiyasiga asoslangan funktsional xususiyatlar bilan tavsiflangan o'nta sohani belgilaydi: kognitiv, motivatsion-qadriyat, faoliyatga asoslangan va tashabbus-ijodiy.

Barcha elementlar birgalikda oqlangan kvalimetrik qiymatga ega bo'ladi. Har bir kuzatuvchining o'z shaxsiy diagnostika kartasi bor, bu fakt bir xil savolga turli tomonlardan javob berishga, malaka darajasini baholashni ob'ektivroq qilishga imkon beradi. Ushbu masalani maktab psixologining monitoring faoliyatida ijtimoiy-emotsional jihat muhitida ko'rib chiqaylik.

Ma'lumki, ijtimoiy-emotsional muhit o'quvchining hissiy kompetentsiyalarini shakllantirishga ta'sir etuvchi shart-sharoitlar va omillar majmuasidir [1,2]. Bu jarayonda maktab psixologi ham kuzatuvchi, ham faol ishtirokchi rolini o'ynaydi, uning ta'siri ostida o'smirlarning atrofdagi dunyoga shaxsiy munosabati shakllanishi sodir bo'ladi. Diagnostika o'tkazish uchun monitoring maqsadi aniqlanadi, psixologik yordam ko'rsatish yoki muayyan vakolatlar holatini ob'ektiv baholanadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi talabalarning fuqarolik salohiyati dinamikasini kuzatish bo'lganligi sababli, psixologik diagnostika o'tkazishga qo'yiladigan talablarni aniqlash kerak. Psixologik diagnostika bosqichlar bilan tavsiflanmaydi, chunki faol fuqarolik kompetentsiyasini rivojlantirish kontekstida tuzatish bevosita psixologlar tomonidan amalga oshirilmaydi. Biroq, ularning diagnostik komponenti alohida ahamiyatga ega, chunki biz o'quvchilarning hissiy salohiyatining asosiy elementi bo'lgan hissiy qobiliyatlarni rivojlantirish haqida gapiramiz.

Belgilangan talablarga quyidagi diagnostika talablari kiritiladi:

1) Test materialini diversifikatsiya qilish.

a) Kuzatish qulayligi uchun vaqtni tejaydigan texnologiyalar qo'llaniladi: bir vaqtda diagnostika, test materialini raqamlashtirish. Ushbu turdagi so'rovning kamchiliklari kognitiv funksiyalarni kuzatishga urg'u berishni o'z ichiga oladi.

b) Piktografik testlar - o'quvchilarning fuqarolik salohiyatidagi motivatsion va harakat komponentining darajasini baholash imkonini beradi. Bunday vazifalarning kamchiliklari ma'lumotnomalar asosidagi ishlarni o'rganishga individual yondashuvdir. Xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun psixologning o'zi fuqarolik ong xodisasining mohiyati haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak.

c) Kombinatsiyalangan testlar - test materialini, shuningdek, psixologlarga tanish bo'lgan, lekin qiziqishning shaxsiy rivojlanish qirralari haqida qo'shimcha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan psixologik usullar.

2) Kvalimetrik tamoyilga asoslangan ob'ektiv diagnostika bo'yicha psixologlarni bevosita tayyorlash.

a) Materialni ochish: o'quvchining fikri qanday mezonlarga to'g'ri keladi.

b) individual kuzatish jarayonida diagnostika o'tkazish jarayoni ma'lum bilimlarni talab qiladi - FFKning ma'lum bir funksiyasiga e'tibor qaratish uchun qanday savollarni berish yaxshiroq, lekin ayni paytda muammoning mohiyatini ochmasdan.

Umuman olganda, eksperiment nafaqat diagnostika maqsadlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar va talablarni aniqlash, balki monitoring tamoyillarini ishlab chiqish, shuningdek, psixolog ishiga uslubiy yondashuvni o'z ichiga olgan yo'l xaritasini yaratish muhimligini ko'rsatdi.

Ushbu eksperimentdagi ijtimoiy-emotsional muhit shaxsning fuqarolik salohiyatini, uning jamiyatning to'la huquqli fuqarosi bo'lishga tayyorligini o'rganishning alohida jihati hisoblanadi. Bu masala bo'yicha psixologlarning baholashi ajralmas diagnostika vositasi bo'lib, hissiy vakolatlarni, shu jumladan fuqarolik vakolatlarini shakllantirish darajasini ob'ektiv ko'rib chiqishga imkon beradi.

ADABIYOT

1. Gorbunova I. V. Shaxsning ijtimoiy kompetentsiyasining tuzilishi, shaxsning ijtimoiy-emotsional kompetensiyasi // Shaxs tarbiyasi. - 2021. - 3-4-son. - 41-46-betlar.
2. Kozlova E. V., Vorster A. V. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi // Fan, madaniyat, ta'lim olami. - 2009. - 7-2-son. - 178-182-betlar.